

FAVQULODDA VAZIYATLAR KELIB CHIQISH OMILLARI VA XUSUSIYATLARI

Muradov Sirojiddin

Karimov Bohodir

Siddiqova Madinabonu

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

“Mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi” kafedrası o‘qituvchilari.

Qarshi, O‘zbekistan.

sirojiddinmuradov0@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280692>

Annotatsiya. Favqulodda vaziyatlar xavfi tarqalish tezligiga ko‘ra, ular quyidagi guruhlarga bo‘linadi: tasodifiy favqulodda vaziyatlar: yer silkinishi, portlash, transport vositalaridagi baxtsiz hodisalar va boshqalar; shiddatli favqulodda vaziyatlar: yong‘inlar, zaharli gaz otilib chiquvchi portlashlar va boshqalar; mo‘tadil (o‘rtacha) favqulodda vaziyatlar: suv toshqinlari, vulqonlarning otilib chiqishi, radiofaol moddalarning oqib chiqishidan vujudga kelgan baxtsiz hodisalar va boshqalar; ravn favqulodda vaziyatlar: asta-sekin tarqaluvchi xavflar, qurg‘oqchilik, epidemiyalarning tarqalishi, tuproqning ifloslanishi, suvning kimyoviy moddalar bilan ifloslanishi va shu kabilar.

Maqola mehnat muhofazasi va texnika xavfsizligi yunalishlari talablari, mehnat muhofazasi va xavfsizlik mutaxassisleri hamda keng izlanuvchilar uchun muljallangan.

Kalit so‘zlar va iboralar: “yong‘inlar, zaharli gaz otilib chiquvchi portlashlar va boshqalar; mo‘tadil (o‘rtacha) favqulodda vaziyatlar: xavf, xatar, faoliyat, inson”.

KIRISH.

Favqulodda vaziyatlar turlari, sodir bo‘lish omillari va ko‘lami har xil bo‘lishi mumkin. Lekin asosan, ularni baholash va bashoratlash jarayonida 8 ta ko‘rsatkich bo‘yicha aniqlanadi.

- 1.Favqulodda vaziyatlarning nomlanishi.
- 2.Favqulodda vaziyatlarning mohiyati.
- 3.Favqulodda vaziyatlarning sabablari.
- 4.Favqulodda vaziyatlarning shikastlovchi omillari.
- 5.Favqulodda vaziyatlarda qaltislikni oshiruvchi omillar.
- 6.Favqulodda vaziyatlarni oldindan bilish mumkinligi (monitoring, bashorat, ogohlantirish. yumshatish).

Dekabr, 2024-Yil

7. Favqulodda vaziyatlarni bartaraf qilish (falokatdan qutqarish va boshqa kechiktirib bo'lmaydigan ishlarni bajarish).

8. Moddiy zararni aniqlash (bevosita va bilvosita).

Favqulodda vaziyatlarning zararli va xavfli omillari ta'siri ostida joylashgan hudud - «Shikastlanish o'chog'i» deyiladi.

Favqulodda vaziyatlarning paydo bo'lish omillari - og'irlik kuchlari, yerning o'z o'qi atrofida aylanishi yoki haroratlar farqi ta'siri ostida paydo bo'ladigan, tez kechadigan jarayonlar; konstruksiya yoki inshootlar materiallarining zanglanishiga yoki chirishiga, fizik-mexanik ko'rsatkich-lar ta'sirida kelib chiqadigan tashqi tabiiy omillar ta'siri; inshootlar loyihasidagi va ishlab chiqarish nuqsonlari (qurilish va loyiha ishlari-dagi xatoliklar, qurilish materiallari, konstruksiyalar sifatining pastligi, qurilish ishlarining sifatsiz bajarilganligi, qurish va sozlash ishlarida texnika xavfsizligiga rioya qilmaslik va h.z.); ishlab chiqarishning texnologik jarayonlarida inshoot materiallariga ta'siri (meyoridan ortiq kuchlanishlar, yuqori harorat, titrashlar, kislot va ishqorlarning ta'siri, gaz-bug' va suyuq agressiv muhitlar, mineral moylar, emulsiyalar ta'siri); sanoat ishlab chiqarish texnologik jarayonlarining va inshootlarni ekspluatatsiya qilish qoidalarining buzilishi (bug' qozonlari, kimyoviy moddalar, ko'mir konlarida metan gazlar-ning portlashi va hokazo); turli ko'rinishlardagi harbiy xarakterli xarakterli hodisalar.

Kelib chiqishi va turidan qat'iy nazar, favqulodda vaziyatlar rivojida to'rtta tavsifdagi fazalarni ajratish mumkin: o'yg'onish fazasining paydo bo'lishi; rivojlanish, avj olish fazasining eng yuqori darajasi, eng yuksak darajadagi fazasi; pasayish, o'chish (to'xtash) fazasi (oqibatlarini tugatish).

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1998 yil 27 oktabrda "Texnogen, tabiiy va ekologik tushdagi favkulodda vaziyatlar-ning tasnifi to'g'risida"gi 455-sonli qarori asosida, favkulodda vaziyatlar ularning vujudga kelish sabablariga (manbalariga) ko'ra quyidagi favkulodda vaziyatlarga bo'linadi: texnogen, tabiiy va ekologik.

I. Texnogen tushdagi favkulodda vaziyatlar:

1. Transportdagi baxtsiz hodisalar va halokatlar.
2. Kimyoviy xavfli obektlardagi baxtsiz hodisalar.
3. Yong'in-portlash xavfi mavjud bo'lgan obektlardagi baxtsiz hodisalar.
4. Energetika va kommunal tizimlardagi baxtsiz hodisalar.
5. Bino va inshootlar konstruksiyalarining tusatdan buzilishi.
6. Radioaktiv va boshqa xavfli hamda ekologik jihatdan zararli moddalardan foydalanish yoki ularni saqlash va tashish bilan bog'liq bo'lgan baxtsiz hodisalar.

7. Hidrotexnik halokatlar va baxtsiz hodisalar.

II. Tabiiy tUSDagi favqulodda vaziyatlar:

1. Geologik xavfli hodisalar.

2. Hidrometeorologik xavfli hodisalar.

3. Epidemiologik, hayvonlar (epizootik) orasida tez tarqaladigan kasalliklar va o'simliklar (epifitotik) orasida tez tarqaladigan kasalliklar bilan bog'liq favqulodda vaziyatlar.

III. Ekologik tUSDagi favqulodda vaziyatlar:

1. Quruqlik (tuproq, yer osti) holatining o'zgarishi bilan bog'liq vaziyatlar.

2. Atmosfera (havo muhiti) tarkibi va xossalari o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar.

3. Gidrosfera holatining o'zgarishi bilan bog'liq bo'lgan vaziyatlar.

Ushbu turdagi favqulodda vaziyatlarda zarar ko'rgan insonlar soniga, moddiy zarar miqdoriga va ko'lamiga (hudud chegaralariga) qarab: lokal, mahalliy, respublika va transchegaraviy turlariga qarab quyidagicha bo'linishi belgilangan. 1.1-jadval.

6.1-jadval

Ko'lamiga qarab favqulodda vaziyatlarning turlari

FV turi	Jabrlangan kishilar soni	Hayot faoliyati buzilgan kishilar soni	Moddiy zarar (eng kam ish haqqi nisbatan)	Chegara hududi
Lokal FV	10	100	1 ming barobari	Bir obekt hududidan chiqmagan
Mahalliy FV	10-500	100-500	1mingdan-0,5 mln.	Bir viloyat hududidan chiqmagan
Respublika FV	500 ortiq	500 ortiq	0,5 mln. barobardan ortiq	Bir nechta viloyat hududida sodir bo'lgan

Transchegaraviy FV - oqibatlarini mamlakat tashqarisiga chiqadigan yoki favqulodda vaziyatlar xorijiy mamlakatlarda yuz bergan va O'zbekiston hududiga dahldor bo'lgan favqulodda vaziyatlarga tegishli bo'ladi.

REFERENCES

- Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b.: N. G'. Ergashev, A. O'. Shukurov. SN Siradjev. Raqami axborot texnologiyalari. O'quv qo'llanma. Intelekt, Qarshi 2023. 220-b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.

Dekabr, 2024-Yil

2. Ergashev N. Ergashev Nuriddin G'ayratovich N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b.: N. G'. Ergashev, ZE Chorshanbiyev, SN Siradjev. Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari fanidan masalalar to'plami. O'quv qo'llanma. Intelkt, Qarshi 2023. 160 b //E-Library Karshi EEI. – 2023. – T. 1. – №. 01.
3. Siradjev S. PRINCIPLES OF SELECTION OF INFORMATION MODELING CONTENT //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 18. – С. 237-241.
4. Negmatovich S. S. Theoretical Analysis of Educational Structures of Conceptual Lines, Educational Elements and Logical Information Modeling in the Creation of Digital Educational Resources. – 2022.
5. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
6. Иноятова Ф. И. и др. Состояние микрофлоры кишечника у детей с хроническим гепатитом В и лямблиозом //Детские инфекции. – 2012. – Т. 11. – №. 1. – С. 20-23.
7. Иноятова Ф. И. и др. Роль лямблиозной инвазии в течении хронической вирусной патологии у детей //Совершенствование диагностики и лечения./Методические рекомендации./Иноятова, ФИ. – 2011.
8. Иноятова Ф. И., Абдумаджидова Ш. У. Дифференциально-диагностические информативные критерии хронического вирусного гепатита D у детей //Врачебное дело.–С-Пб. – 2004. – №. 8. – С. 27-30.
9. Nurmatova F. B. Integrative Learning of Biophysics in a Medical University //" ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM. – 2023. – С. 43-46.
10. Kamilova A. T. et al. Payr's syndrome as the cause of chronic abdominal pain in children //Pediatrics. Consilium Medicum. – 2020. – №. 2. – С. 21-24.
11. Иноятова Ф. И. и др. Современная диагностика лямблиозной инфекции у детей с хроническим гепатитом в //Детские инфекции. – 2011. – Т. 10. – №. 2. – С. 57-59.
12. Нурматова Н. Ф., Иноятова Ф. И., Асилбекова М. А. Параллелизм Этиологических агентов: hBv и G. lamblia в течении вирусно-Паразитарной инфекции у детей //University Therapeutic Journal. – 2020. – Т. 2. – №. 1. – С. 65-66.
13. Inoyatova F. I. Role giardiasis in chronic viral diseases in children. Improving diagnosis and treatment //FI Inoyatova, Sh. U. Abdumajidova, GZ Inogamova et al.: Metod. rekomend.—Tashkent.—2012.—27 s.

Dekabr, 2024-Yil

14. Inoyatova F. I. Method of evaluating the effectiveness of bacteriotherapy of dysbiosis in children with chronic viral hepatitis //FI Inoyatova, NF Nurmatova, GZ Inogamova et al.//Patent of invention/—UZ IAP. – T. 4570.
15. Narkulovna, Djurayeva Nargis. "THE ROLE OF INTERACTIVE METHODS IN SCIENCE TEACHING." *SCIENCE AND SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD* 1.7 (2023): 76-80.
16. Джураева, Н. Н. "БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ." *ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI* 3.6 (2023): 134-139.
17. Narkulovna, Djo'ryaeva Nargiz. "BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI." *worldly knowledge conferens* 7.1 (2024): 95-98.
18. Narkulovna D. N. BOSHLANGICH SINFLARGA TABIIY FANLARNI OQITISHDA EKOLOGIK TUSHUNCHALARNI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI //worldly knowledge conferens. – 2024. – T. 7. – №. 1. – С. 95-98.
19. Djurayeva N. N. TABIIY FANLAR DARSLARINI TASHKIL ETISHDA INTENSIV METODLARNING AHAMIYATI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2024. – T. 4. – №. 5. – С. 836-841.
20. Джураева Н. Н. БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ТАБИЙ (SCIENCE) ФАНЛАРДАН КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШДА ВИРТУАЛ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ //ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI. – 2023. – T. 3. – №. 6. – С. 134-139.
21. Djurayeva N. CLASSIFICATION OF THE APPLICATION OF METHODS IN TEACHING SCIENCES //Science and innovation in the education system. – 2023. – T. 2. – №. 8. – С. 50-52.
22. Djurayeva N. PRACTICAL WORKS IN THE SYSTEM OF METHODS OF TEACHING NATURAL (SCIENTIFIC) SCIENCES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2023. – T. 2. – №. 15. – С. 13-17.
23. Qazaqovna K. M. HEUTAGOGY: UNLEASHING LEARNER AUTONOMY AND SELF-DIRECTED LEARNING: AN IN-DEPTH EXPLORATION //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2024. – T. 12. – №. 1. – С. 302-305.

Dekabr, 2024-Yil

24. Xidirova M., Abduvahobov S. THE ROLE OF PHYSICAL CULTURE IN THE FORMATION OF PERSONAL CHARACTERISTICS //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 397-400.
25. Qazaqovna X. M. CONTENT AND CHARACTERISTICS OF ANDRAGOGIC EDUCATION FOR FUTURE SPECIALISTS //Journal of Survey in Fisheries Sciences. – 2023. – T. 10. – №. 1S. – C. 3248-3252.
26. Kazaqovna K. M. et al. PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF AGGRESSIVE BEHAVIOR IN ADOLESCENTS //Open Access Repository. – 2023. – T. 4. – №. 03. – C. 18-22.
27. Azizjon B. The Use of Artificial Intelligence in Education //Confrencea. – 2024. – T. 5. – C. 229-231.
28. Xidirova M., Bahromov A. O 'QITUVCHINING KASBIY DEFORMATSIYASI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 5. – C. 825-828.
29. Khidirova M. Q., Bahromov A. A. TYPES OF PROFESSIONAL DEFORMATION AND EMERGING FACTORS //JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE. – 2024. – T. 3. – №. 4. – C. 212-214.
30. Qazakhovna K. M. ORGANIZATION AND EVALUATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS BASED ON HEUTAGOGICAL APPROACHES //Eurasian Journal of Academic Research. – 2024. – T. 4. – №. 2-1. – C. 178-189.
31. Хидирова М. К. ПРИНЦИПЫ ОБУЧЕНИЯ ВЗРОСЛЫХ //Scientific Impulse. – 2023. – T. 1. – №. 8. – C. 39-42.
32. Khidirova M. CHARACTERISTICS OF ADULT EDUCATION IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION //Science and innovation. – 2023. – T. 2. – №. B2. – C. 248-252.
33. Kazakovna K. M. THREE TYPES OF ADULT EDUCATION //Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain). – 2023. – C. 143-145.
34. Kazakovna K. M. Principles of Adults Learning //Innovative Science in Modern Research. – 2023. – C. 210-213.
35. Kazakovna K. M. Adult Education Methods: How to Alternate Theory with Practice //Academic Integrity and Lifelong Learning (France). – 2023. – C. 171-172.
36. Qazaqovna K. M., Ogli A. J. M. The Need for Formation of Andragogy as A Science //Texas Journal of Multidisciplinary Studies. – 2022. – T. 6. – C. 303-304.
37. Жўраев А. ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ //POLISH SCIENCE JOURNAL. – 2021. – C. 154.

Dekabr, 2024-Yil

38. Ra'no D. S. et al. COLLABORATIVE LEARNING TECHNOLOGY BASED ON THE CONTENT OF THE FORMATION OF STRATEGIC COMPETENCE.
39. Усманов Х. С. и др. ХИЛОТОРАКС У НОВОРОЖДЕННОГО: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ : дис. – 2023.
40. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания : дис. – 2023.
41. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т. X юбилейный Конгресс педиатров стран СНГ "Ребенок и общество проблемы здоровья, развития и питания" : дис. – 2023.
42. Abdullayevich B. E. et al. Possibilities of Endovideolaparoscopic Methods of Treatment of Abdominal Adhesive Disease in Children //Journal of Coastal Life Medicine. – 2023. – Т. 11. – С. 2659-2664.
43. Бердиев Э. А. Малоинвазивные технологии в диагностике и лечении инвагинации кишечника у детей : дис. – 2023.
44. Бердиев Э. А. VARIKOTSELENI DAVOLASHDA INNOVATSION ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK USULLARDA YONDOSHUV. – 2023.
45. Бердиев Э. А. BOLALARDA QORIN PARDA BITISHMA KASALLIGINI INNOVATSION KOMPLEKS DAVOLASHDA ENDOVIDEOLAPAROSKOPIK TEXNOLOGIYALARNI SAMARADORLIGI. – 2023.
46. Бердиев Э. А. BOLALARDA KATTA CHARVINI BURALISHINI DAVOLASH VA DIAGNOSTIKASIDA ENDOVIDEOXIRURGIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH SAMARADORLIGI. – 2023.
47. Abdullaevich B. E., Sobirovich U. K., Otajonovich O. J. Study of susceptibility to peritoneal adhesions after surgical operations in children : дис. – 2022.
48. Бердиев Э. А. . Bolalarda katta charvini buralishi diagnostikasi va davosida endovideolaparoskopik texnologiyalarni samaradorligi : дис. – Европа, 2022.
49. Berdiev E. A. et al. The role of endovideolaparoscopic technologies in the diagnosis and treatment of acute abdominal diseases in young infants //Texas Journal of Medical Science. – 2022. – Т. 8. – С. 86-91.
50. Бердиев Э. А., Салимов Ш. Т., Босимов М. Ш. ЭРТА ЁШЛИ БОЛАЛАРДА ШОШИЛИНЧ ҚОРИН БЎШЛИҒИ АЪЗОЛАРИНИНГ КАСАЛЛИКЛАРИНИ ТАШХИСЛАШ ВА ДАВОЛАШДА ЭНДОВИДЕОЛАПАРОСКОПИК ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИНГ РОЛИ : дис. – 2022.

Dekabr, 2024-Yil

51. Бердиев Э. А. Болаларда уткир битишмали ичак тутилишини даволаш ва диагностикасида эндовидеолапараскопик технологияларни ахамияти : дис. – УЗБЕКИСТАН, 2022.
52. Ахмедов Ш. М., Ливерко И. В., Ахмедова Ф. Ш. ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИМПТОМА ИЗБЫТОЧНОЙ ДНЕВНОЙ СОНЛИВОСТИ У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ, СОПРЯЖЁННОЙ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ-ГИПОПНОЭ СНА. – 2023.
53. Мишина И. Ю. и др. Антибиотикорезистентность: знания, отношения и практики применения антибиотиков пациентами с респираторной патологией //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 22-26.
54. Бахтина Т. А. и др. Фармако-эпидемиологическая ситуация использования антимикробных препаратов при респираторной патологии //Молодой ученый. – 2017. – №. 5-2. – С. 10-15.
55. Ахмедов, Ш. М., et al. Озонотерапия в комплексном лечении больных хронической обструктивной болезнью легких. Diss. Toshkent, 2022.
56. Ахмедов Ш., Ливерко И., Ходжаназарова В. Evaluation of exercise tolerance in patient with chronic obstructiv pulmonary disease with low weigh //Инновационные подходы к диагностике, лечению и профилактике туберкулеза и неспецифической респираторной патологии у взрослых и детей. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-18.
57. Гафнер Н. В. и др. Клинико-фенотипические и генотипические детерминанты в прогнозе неэффективности антибактериальной терапии у пациентов при обострении респираторной патологии //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 12-16.
58. Гафнер Н. В. и др. Клиническое значение биологической резистентности к бета-лактамам антибиотикам //Молодой ученый. – 2018. – №. 10-1. – С. 9-12.
59. Ливерко И. В. и др. ЦИФРЫ И ФАКТЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ РИСКИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ РЕЗИСТЕНТНОСТИ СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ РЕСПИРАТОРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ //ВЕСТНИК. – С. 93.
60. Shuxratovna A. N. ASSESSMENT OF THE CONDITION OF THE ENDOTHELIAL AND CARDIOVASCULAR SYSTEM AS A RESULT OF METABOLIC SURGERY IN OBESE PATIENTS //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 435.
61. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.

Dekabr, 2024-Yil

62. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. МОРБИД СЕМИЗЛИК БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА БАРИАТРИК ЖАРРОХЛИК АМАЛИЁТЛАРИДАН КЕЙИН ЛИПИД АЛМАШИНУВИДАГИ ЎЗГАРИШЛАРНИ БАХОЛАШ //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2022. – Т. 2. – №. 1.
63. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА МЕХАНИКУ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА //Инновационные исследования в современном мире: теория и практика. – 2022. – Т. 1. – №. 28. – С. 489-490.
64. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка эндотелиальной дисфункции у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
65. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Оценка метаболических изменений у больных с ожирением после бариатрической операции. – 2023.
66. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Состояние эндотелиальной дисфункции после бариатрической операции : дис. – KLINIK LABORATOR DIAGNOSTIKADA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH, MUAMMOLAR VA YECHIMLAR, 2023.
67. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
68. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Бариятрик жаррохликнинг юрак қон-томир хавф омилларига таъсири. – 2023.
69. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. Влияние бариатрической хирургии на факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний при метаболическом ожирении. – 2023.
70. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. Оценка сердечно-сосудистого риска после метаболической и бариатрической хирургии при морбидном ожирении. – 2023.
71. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш. ASSESSMENT OF CARDIOVASCULAR RISK AFTER METABOLIC AND BARIATRIC SURGERY IN MORBID OBESITY //ЦЕНТРАЛЬНО АЗИАТСКИЙ ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ. – 2023. – Т. 3. – №. 1.
72. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ПРИ МОРБИДНОМ ОЖИРЕНИИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ //Замонавий клиник лаборатор таъхиси долзарб муаммолари. – 2022. – №. 1. – С. 87-88.

Dekabr, 2024-Yil

73. Адилова Н. Ш., Шагазатова Б. Х. ВЛИЯНИЕ БАРИАТРИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ НА ПОТЕРЮ ВЕСА И МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ У ВЗРОСЛЫХ С ОЖИРЕНИЕМ. – 2022.
74. Юлдашева Н. Х. и др. Суммарный препарат тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* как потенциальное гипогликемическое средство //Химико-фармацевтический журнал. – 2013. – Т. 47. – №. 8. – С. 37-40.
75. Юлдашева Н. Х. и др. К оценке эффективности суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygophyllum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* при аллоксановом диабете //Практическая фитотерапия. – 2011. – №. 2. – С. 4-11.
76. Yuldasheva N. K. et al. A total triterpene glycosides preparation from *Zygophyllum oxianum* as a potential hypoglycemic agent //Pharmaceutical Chemistry Journal. – 2013. – Т. 47. – С. 433-436.
77. Сыров В. Н. и др. Оценка гипогликемического действия фитоэкдистероидов //Экспериментальная и клиническая фармакология. – 2012. – Т. 75. – №. 5. – С. 28-31.
78. Солнцева Л., Волченкова О. Лекарственные растения //Челябинск: Аркаим. – 2003. – С. 263-265.
79. Юлдашева Н. Х., Хушбактова З. А., Сыров В. Н. Влияние суммы тритерпеновых гликозидов из *zygophyllum oxianum* на некоторые метаболические показатели печени крыс при аллоксановом диабете //Вестн. ТМА. – 2012. – №. 2. – С. 42-44.
80. Юлдашева Н. Х., Шагазатова Б. Х. ИЗМЕНЕНИЯ МЕТАБОЛИЗМА КОСТНОЙ ТКАНИ ПОСЛЕ БАРИАТРИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ //GOLDEN BRAIN. – 2023. – Т. 1. – №. 28. – С. 156-161.
81. Шагазатова Б. Х., Адилова Н. Ш., Юлдашева Н. Х. Оценка эффективности бариатрической хирургии у больных с ожирением и метаболическими нарушениями. – 2023.
82. Шагазатова Б. Х., Юлдашева Н. Х. Влияние бариатрической хирургии на костный метаболизм у пациентов с морбидным ожирением. – 2023.
83. Yuldasheva N., Syrov V., Shagazatova B. Pharmacological evaluation of the efficacy of triterpene glycosides from *zygophyllum oxianum* and flavonoids from *thermopsis alterniflora* in experimental diabetes //Scientific Collection «InterConf». – 2022. – №. 138. – С. 303-308.

Декабр, 2024-Ҳил

84. Шагазатова Б. Х. и др. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНАЛОГОВ КЕТОАМИНОКИСЛОТ (КЕТОСАН) В УЛУЧШЕНИИ ТЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 309.
85. Юлдашева Н. Х. и др. Сравнительная эффективность антидиабетического действия суммы тритерпеновых гликозидов из *Zygodhylum oxianum* и суммы флавоноидов из *Thermopsis alterniflora* //EDITOR COORDINATOR. – 2021. – С. 832.
86. Юлдашева Н. Х. и др. Гипоглисан как эффективное сахароснижающее средство при экспериментальных гипергликемических состояниях и диабете //Журнал теоретической и клинической медицины. – 2018. – №. 2. – С. 22-24.
87. Юлдашева Н. Х. и др. Влияние суммы флавоноидов из *Vexibia alopescuroides* на течение экспериментального диабета у крыс //Химико-фармацевтический журнал. – 2015. – Т. 49. – №. 12. – С. 38-41.
88. Okhunov I. I. et al. Protein Constituent from Plants of the Genus *Crambe* and its Hypoglycemic Activity //Chemistry of Natural Compounds. – 2015. – Т. 51. – С. 604-606.
89. Хушбактова З. А. и др. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ГИПОГЛИКЕМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОЛИГВОНА ИЗ *ARTEMISIA LEUCODES*, ФЛАТЕРОНА ИЗ *THERMOPSIS ALTERNIFLORA* И ЗИГОФИТА ИЗ *ZYGDORHYLLUM OXIANUM* ПРИ АЛЛОКСАНОВОМ ДИАБЕТЕ //ТАҶРИР ҶАЙЪАТИ. – С. 31.
90. Юлдашева Н. Х. и др. ОСОБЕННОСТИ ИНФЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ В ПРОФИЛАКТИКЕ ВБИ //СБОРНИК. – С. 485.
91. Баев А. Ю. и др. КОРРЕГИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ ЭКДИСТЕНА НА ОКИСЛИТЕЛЬНОЕ ФОСФОРИЛИРОВАНИЕ МИТОХОНДРИЙ ПЕЧЕНИ КРЫС ПРИ ИММОБИЛИЗАЦИОННОМ СТРЕССЕ //ББК 72.4 ж Н 34. – С. 34.
92. Mirzayeva D. B. Features of the course of pregnancy and childbirth after in vitro fertilization (IVF), taking into account the factor of infertility //Journal of education and scientific medicine. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 12-17.
93. Бабаджанова Г. С., Мирзаева Д. Б., Гуломова М. А. Оценка ведения беременности и родов у женщин с миомой матки //Биология и интегративная медицина. – 2017. – №. 2. – С. 111-117.
94. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Эштимирова Х. А. Экстрокорпорал уруглантириши (ЭКУ) мавжуд хомиладор аёлларда хомилани кутара олмаслик ва трофобластик β -гликопротеин даражаси уртасидаги алока. – 2022.

Dekabr, 2024-Yil

95. Саиджалилова Д. Д., Мирзаева Д. Б., Караманян А. А. Факторы риска акушерских и перинатальных осложнений у беременных после экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) //Информация как двигатель научного прогресса. – 2018. – Т. 1. – №. 1. – С. 18-21.
96. Saidjalilova D. D., Mirzayeva D. B., Eshtimirova H. A. Ekstrakorporal urug 'lantirishi (EKU) mavjud homilador ayollarda homilani ko 'tara olmaslik va trofoblastik β -glikoprotein darajasi o 'rtasidagi aloqa. – 2022.
97. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Частота и структура акушерских осложнений, и перинатальные исходы при беременности, наступившей с использованием вспомогательных репродуктивных технологий. – 2022.
98. Maksudova M. M. et al. ART efficiency in aged women after surgery. – 2020.
99. Мирзаева Д. Б. Экстракорпорал уруғлантиришдан (эку) сўнг хомиладорликнинг юзага келиши мумкин бўлган асоратлари. – 2020.
100. Babadjanova G. S., Mirzaeva D. B., Gulomova M. A. Otsenka vedeniya beremennosti i rodov u zhenshchin s miomoy matki [Assessment of pregnancy and delivery management in women with uterine leiomyoma] //Biologiya i integrativnaya meditsina. – 2017. – Т. 2. – С. 111-7.
101. Мирзаева Д. Б. Особенности психоэмоциональных нарушений при невынашивании беременности //ББК 65.26 Н 72 Редакционная коллегия: Юсупов РГ, доктор исторических наук; Ванесян АС, доктор медицинских наук. – 2017. – С. 24.
102. Мирзаева Д. Б. Особенности течения родов у женщин с тяжелой преэклампсией //Вестник Российского государственного медицинского университета. – 2015. – №. 2. – С. 50-51.
103. Priya G. S., Mirzayeva D. B. ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ГЕНА PRG У ЖЕНЩИН С ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
104. Usmonova A. I., Mirzayeva D. B. ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕВЫНАШИВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН ПОСЛЕ ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.

Dekabr, 2024-Yil

105. Мирзаева Д. Б. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ГЕНА ESR1 С ХАРАКТЕРИСТИКАМИ МЕНСТРУАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН ДО ЭКО. – Международная научно-практическая конференция «Эндоскопическая хирургия в гинекологии и репродуктологии: международный опыт и перспективы развития», 2024.
106. Мирзаева Д. Б. Сравнительный анализ распределения гена прогестеронового рецептора (prg) у женщин с эко. – " Актуальные проблемы гинекологии-оказани амбулаторной помощи женщинам в Узбекистане: проблемы и их решения» Республиканской научно-практической конференции, 2023.
107. Mirzayeva D. B., Saijalilova D. D. Progesteron reseptor genining (prg) turli genotiplari mavjud ayollarda eku dan so 'ng homiladorlikning kechishi xususiyatlari. – 2023.
108. Мирзаева Д. Б., Саиджалилова Д. Д. Особенности распределения частоты аллелей и генотипов гена прогестеронового рецептора (PRG) у женщин с ЭКО узбекской популяции. – 2023.
109. Saidjalilova D. D., Mirzaeva D. B. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari : дис. – «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГИНЕКОЛОГИИ», 2023.
110. Mirzaeva D. B., Saidjalilova D. D. Ekstrakorporal urug'lantirishdan keyin ayollarda homiladorlik va tug'ruqning o'ziga hos kechish xususiyatlari. – 2023.
111. Акбарова Л. О. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И РОДОВ У ЖЕНЩИН С ОДНОПЛОДНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПОСЛЕ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ //ФОРМИРОВАНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ НОВОЙ ПАРАДИГМЫ ИННОВАЦИОННОЙ. – 2023. – С. 17.
112. Mirzayeva D. B. Features of the Course of Pregnancy and Child birth After in Vitro Fertilization (IVF), Considering the Factor of Infertility. – 2023.
113. Самандарова Г. С. ВЛИЯНИЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 167-170.
114. Самандарова Г. С. Роль И Значение Ораторского Искусства В Современном Мире И В Педагогической Деятельности //Central Asian Journal of Social Sciences and History. – 2023. – Т. 4. – №. 11. – С. 121-129.

Dekabr, 2024-Yil

115. Самандарова Г. С. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ТЕКСТА //Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры. – 2024. – Т. 4. – №. 2. – С. 12-16.
116. Самандарова Г. С. РОЛЬ ГРАММАТИКИ В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА //Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования. – 2024. – Т. 3. – №. 10. – С. 34-38.
117. Самандарова Г. С. Недоразумения и ошибки в общении при использовании омонимов и многозначных слов //Ta'limning zamonaviy transformatsiyasi. – 2024. – Т. 13. – №. 1. – С. 114-118.
118. Ochilovich G. M. IQTISODIYOTDA BIZNES MARKETING SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH //PEDAGOGS. – 2024. – Т. 69. – №. 1. – С. 154-157.
119. Ochilovich G. M. KADRLAR MENEJMENTINING ZAMONAVIY SHAKLINING BARQARORLASHUVI //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 63. – №. 1. – С. 160-162.
120. Ochilovich G. M. DAVLAT BOSHQARUV TIZIMINI SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH //Journal of new century innovations. – 2024. – Т. 53. – №. 1. – С. 151-155.
121. Gulov M. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRISHNI RIVOJLANTIRISHNING MAKROIQTISODIY BARQARORLIGINI TA'MINLASH //THE INNOVATION ECONOMY. – 2023. – Т. 1. – №. 04.
122. Сидоров В. А., Турсунов И. Э., Гулов М. О. ПРИОРИТЕТЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ: ВЫЗОВЫ, УГРОЗЫ И РИСКИ //Экономика и социум. – 2023. – №. 6-1 (109). – С. 1021-1028.
123. Турсунов И. Э., Гулов М. О., Бекназарова Д. Ш. МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ //DEVELOPMENT OF MODERN SCIENCE, EXPERIENCE AND TRENDS. – 2022. – Т. 3. – С. 146.
124. Гулов М. О. Теоретические основы и практика регулирования цен на хлопок (на примере Кашкадарьинской области). – 1998.
125. Aliyeva M. Economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //International Bulletin of Applied Science and Technology. – 2023. – Т. 3. – С. 287-290.

Dekabr, 2024-Yil

126. Aliyeva M. The role of econometrical modeling in increasing the efficiency of the economic management mechanism of innovation processes in industrial enterprises //Евразийский журнал технологий и инноваций. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 84-89.
127. Aliyeva M., Qodirov F. Development of scientific and technological system of management of industrial enterprises //Science and innovation in the education system. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 113-126.
128. Aliyeva M. Concepts of forming the management system of scientific and technological development of industrial enterprises //Евразийский журнал права, финансов и прикладных наук. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 124-136.
129. Aliyeva M. Formation of management system of scientific and technological development of industrial enterprises foreign experiences and possibilities of their application in uzbekistan //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 11 Part 2. – С. 14-20.
130. Алиева М., Кодиров Ф. КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ //Solution of social problems in management and economy. – 2023. – Т. 2. – №. 7. – С. 80-97.
131. Алиева М., Кодиров Ф. РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ //Инновационные исследования в науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 30-37.
132. Aliyeva M. SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION JARAYONLARNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISHDAGI AHAMIYATI //Евразийский журнал академических исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 207-209.
133. Rahmatilla, Musurmonov. "SOG'LOM MUHITNI SHAKLLANTIRISHDA RAHBAR FAOLIYATI VA BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS JIHATLARI." World scientific research journal 9.1 (2022): 208-211.
134. Лахтин Ю. М. и др. Влияние предварительного оксидирования на процесс кратковременного азотирования //МиТОМ. – 1993. – Т. 3. – С. 31-33.
135. Бойназаров У. Р., Раззаков Т. Х. Микротвердость диффузионных нитрооксидных слоев //Universum: технические науки. – 2020. – №. 7-1 (76). – С. 44-46.
136. Бойназаров У. Р. Разработка технологии нитрооксидирования с предварительным оксидированием. Дисс. на соиск. учен. степ. к. т. н //Москва. – 1993.

Dekabr, 2024-Yil

137. Boynazarov U. R. et al. Properties of Oxynitride Steel Coatings Obtained Through Three-Stage Processes of Nitriding Combined with Oxidation //Metallurgist. – 2021. – Т. 65. – №. 7. – С. 886-892.
138. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий //Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры. – 2020. – С. 490-495.
139. Бойназаров У. Р., Юршев В. И., Петрова Л. Г. Изгибная прочность оксинитридных покрытий. Университетский комплекс как региональный центр образования, науки и культуры: материалы Всерос. науч.-метод. конф.(с междунар. участием).
140. Бойназаров У. Р., Эргашев Т. И. Исследование формирования нитридоксидных слоев с предварительным оксидированием //UNIVERSUM: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 87-92.
141. Бойназаров У. Р., Рахманов А. А. Коррозионная стойкость азотированных покрытий //Качество в производственных и социально-экономических системах. – 2017. – С. 41-45.
142. Бойназаров У. Р., Каримов А. А. Влияние предварительного окисления на процесс азотирования //СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ. – 2013. – С. 90-92.
143. Boynazarov U. Formation of diffusion nitride-oxide coatings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04025.
144. Бойназаров У. Р. и др. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ С ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОКСИДИРОВАНИЕМ В ПАРАХ ВОДЫ И В РАСТВОРАХ МЕДНОГО КУПОРОСА //Journal of Advances in Engineering Technology. – 2023. – №. 4. – С. 22-26.
145. Бойназаров У. Р. и др. ВЛИЯНИЯ ОКСИДИРОВАНИЯ НА ВОДЯНЫХ ПАРОВ И В РАСТВОРЕ МЕДНОГО КУПОРОСА НА ФОРМИРОВАНИЕ НИТРИДНЫХ ДИФФУЗИОННЫХ ЗАЩИТНЫХ СЛОЕВ //International Journal of Advanced Technology and Natural Sciences. – 2023. – Т. 4. – №. 4. – С. 34-38.
146. Бойназаров У. ВЛИЯНИЕ ТРЕХСТУПЕНЧАТОГО ОКСИАЗОТИРОВАНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ //Innovatsion texnologiyalar. – 2022. – Т. 48. – №. 04. – С. 34-37.
147. Бойназаров У. Р., Ибрагимов Ж., Тураев Ш. ПОКАЗАТЕЛИ ПО КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ОКСИАЗОТИРОВАННЫХ ПОКРЫТИЙ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 20. – С. 42-47.

Декabr, 2024-Йил

148. Бойназаров У. Р. и др. СВОЙСТВА ОКСИНИТРИДНЫХ ПОКРЫТИЙ НА СТАЛИ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ ТРЕХСТАДИЙНЫХ ПРОЦЕССАХ АЗОТИРОВАНИЯ С ОКСИДИРОВАНИЕМ //Металлург. – 2021. – №. 8. – С. 64-68.
149. Бойназаров У. Р., Мамадиёров О. Т. КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ ОКСИНИТРИДНЫХ СЛОЕВ //Аспирант. – 2021. – №. 4. – С. 37-42.
150. Тургунов З., Раззаков Т., Бойназаров У. Методика определения увода шин и сноса колес в дорожных условиях //Инновацион технологиялар. – 2020. – №. 2 (38). – С. 49-53.
151. Бойназаров У. Р., Бегимкулов Ф. Э. Влияние оксидной пленки на формирование оксинитридной зоны //Наука, техника и образование. – 2016. – №. 7 (25). – С. 46-47.
152. ЭШДАВЛАТОВ Э. и др. Ш. РАХИМОВ, Р. ҚАРШИЕВ, С. ГАПШАРОВ.
153. Eshdavlatov E. et al. PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES OF ONION SEEDS AND SOIL.
154. Эшдавлатов Э. У., Эшдавлатов А. Э. arctg= //Наука, техника и образование 2016. № 6 (24). – 2016. – С. 38.
155. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., СУЮНОВ А. А. ОПОРНЫЕ КОЛЕСА ХЛОПКОВОГО КУЛЬТИВАТОРА //МОЛОДЕЖЬ И СИСТЕМНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ СТРАНЫ. – 2017. – С. 383-384.
156. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А., Янгиев Ш. Н. УЗЛУКСИЗ ТАЪСИРЛИ АРАЛАШТИРГИЧДА ОЗУҚАЛАРГА ИССИҚЛИК БИЛАН ИШЛОВ БЕРИШДАГИ БУФ САРФИНИ АНИҚЛАШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 40-42.
157. Eshdavlatov E., Suyunov A., Choriyev I. Intensity of the continuous feed mixing process in the mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2021. – Т. 264. – С. 04037.
158. Mamatov F. et al. Determination of flight time of particle after reflection from lid of mixing chamber of mixer //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 04049.
159. A.Eshdavlatov E.Eshdavlatov, A.Suyunov. Ozuqa aralashmasi sifatini aniqlash uslubiyoti va texnik vositalar//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 92-93 bet
160. E.U. Eshdavlatov. Sochiluvchan kukunsimon va mayda donador ozuqa qo‘shimchalarini dozalash usuli va texnik vositalarini tanlash//AGRO ILM. NUR ZIYO NASHR. 67-69 bet.
161. Эшдавлатов Э. У. ОБОСНОВАНИЕ ТИПА ДОЗАТОРА НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ КОРМОВЫХ ДОБАВОК //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 3. – С. 124-128.

Dekabr, 2024-Yil

162. Eshdavlatov E. U. OZUQA QO 'SHIMCHALARINI DOZALAGICHINING KONSTRUKTIV PARAMETR VA ISH REJIMLARINI ANIQLASH //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 3 SPECIAL. – С. 173-179.
163. Eshdavlatov E. U. et al. MOTOR MOYLARIGA QO 'YILADIGAN TALABLAR VA AVTOMOBIL DVIGATELLARINI ISHLASH SHAROITIDA QO 'LLANILISHI //INTERNATIONAL SCIENCES, EDUCATION AND NEW LEARNING TECHNOLOGIES. – 2024. – T. 1. – №. 6. – С. 119-121.
164. Eshdavlatov E. et al. Water steam consumption and feeding selection device calculation into the mixing chamber //JournalNX. – С. 94-99.
165. ЭШДАВЛАТОВ Э. У., ЭШДАВЛАТОВ А. Э., СУЮНОВ А. А. Расчет расхода водяного пара и выбор устройства подачи в камеру смешивания //Молодежь и системная модернизация страны. – 2018. – С. 238-242.
166. Эшдавлатов Э. У. и др. ҚЎШИМЧА ЭНЕРГИЯ САРФЛАМАСДАН АРАЛАШТИРГИЧ ИШ УНУМИНИ ОШИРИШ //Инновацион технологиялар. – 2021. – №. Спецвыпуск 2. – С. 60-64.
167. Эшдавлатов Э. У., Суюнов А. А. ПОВЫШЕНИЕ ИНТЕНСИВНОСТЬ ПРОЦЕССА НЕПРЕРЫВНОГО СМЕШИВАНИЯ КОРМОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-3 (85). – С. 67-71.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH